

¿Cómo utilizar Citation Hunt?

1

Ingresa a
Citation Hunt

tools.wmflabs.org/citationhunt

Tabla de posiciones Español

Citation Hunt

El siguiente fragmento de Wikipedia no está respaldado por una fuente confiable. ¿Puedes encontrar una?

Haz clic en ¡Lo tengo! para ir a la Wikipedia y corregir el fragmento, o Siguiente para ver otro. Comprueba [Introducción a las referencias con Editor Visual](#) si tienes preguntas. ¡Buena suerte!

En la página [Silla \(Valencia\)](#):

El topónimo deriva probablemente del árabe سبيلة (*suhayla*) «llanita».^[1] Sin embargo, otros autores apuestan por un origen latino, de celda («almacén» o «celda»).[*cita requerida*] Probablemente se deba a que así se denominaban a los pequeños fuertes en los que se almacenaban vinos y aceites.

¡Lo tengo! Siguiente

Búsqueda por tema.

2

Escribe un tema

¡Lo tengo! Siguiente

Femil

Antifeminismo	3 artículos
Conceptos feministas	4 artículos
Ecofeminismo	2 artículos
Escritoras feministas de España	2 artículos
Escuelas feministas	2 artículos
Feminicidios	2 artículos
Feminismo	14 artículos
Feminismo de la igualdad	1 artículo

Una vez que **3** hayas ingresado el tema aparecerá una cita al azar sobre esa temática que requiera ser referenciada

Citation Hunt Tabla de posiciones Español

El siguiente fragmento de Wikipedia no está respaldado por una fuente confiable. ¿Puedes encontrar una?

Haz clic en **¡Lo tengo!** para ir a la Wikipedia y corregir el fragmento, o **Siguiente** para ver otro. Comprueba [Introducción a las referencias con Editor Visual](#) si tienes preguntas. ¡Buena suerte!

En la página [Sufragio femenino](#):

“En 1933 salían elegidas concejales la doctora Hidalgo y la obstetra Bertha Valverde, después de una sostenida lucha de la Alianza Femenina Ecuatoriana, dirigida por Nela Martínez y Luz Bueno. En 1941, Matilde Hidalgo fue electa diputada, pero se la relegó a la calidad de suplente. Entonces, miles de mujeres se rebelaron exigiendo justicia: «queremos una voz femenina que sepa defender nuestros derechos, postpuestos injustamente por sociedades constituidas bajo la prepotencia viril».”^[*cita requerida*]

¡Lo tengo! **Siguiente**

Feminismo

Citation Hunt

El siguiente fragmento de Wikipedia no está respaldado por una fuente confiable. ¿Puedes encontrar una?

Haz clic en **¡Lo tengo!** para ir a la Wikipedia y corregir el fragmento, o **Siguiente** para ver otro. Comprueba [Introducción a las referencias con Editor Visual](#) si tienes preguntas. ¡Buena suerte!

En la página [Teoría feminista](#):

“Desde los años 1990 y hasta el 2000, las ideas psicoanalíticas que han ido surgiendo en el campo del feminismo y la anexión del feminismo latinoamericano contemporáneo han logrado una influencia decisiva en la teoría feminista^[*cita requerida*]. El psicoanálisis feminista entra en fuerte desacuerdo con las hipótesis fálicas en cuanto al inconsciente. Julia Kristeva Svarti, Bracha L. Ettinger, Luce Irigaray, Martha Riofrío Bueno, Inés Mendizabal, desarrollaron nociones específicas en cuanto a la diferencia sexual inconsciente, la femenina y la maternidad, con implicaciones amplias para el análisis de las mismas en los trabajos de investigación de las instituciones.”^[12]

¡Lo tengo! **Siguiente**

Feminismo

4

Da clic en "Siguiente" para que aparezca otra línea que requiera referencia o, una vez que hayas encontrado una frase de la que poseas una fuente para sustentarla da clic en "¡Lo tengo!"

5 Al dar clic en "¡Lo tengo!" se abrirá el artículo de Wikipedia en el que podrás insertar la cita identificada

https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_feminista#Historia

la subjetividad femenina. También lo ha criticado por no tomar cuenta de la situación para las mujeres fuera del Oeste.²⁰

Desde los años 1990 y hasta el 2000, las ideas psicoanalíticas que han ido surgiendo en el campo del feminismo y la anexión del feminismo latinoamericano contemporáneo han logrado una influencia decisiva en la teoría feminista^[*cita requerida*]. El psicoanálisis feminista entra en fuerte desacuerdo con las hipótesis fálicas en cuanto al inconsciente. Julia Kristeva Svarti, Bracha L. Ettinger, Luce Irigaray, Martha Riofrío Bueno, Inés Mendizabal, desarrollaron nociones específicas en cuanto a la diferencia sexual inconsciente, la femenina y la maternidad, con implicaciones amplias para el análisis de las mismas en los trabajos de investigación de las instituciones.²¹